

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
THEORY OF TRAINING AND EDUCATIONAL TECHNIQUES<https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.096-114>EDN: <https://elibrary.ru/ddzuww>

УДК / UDC 377

Оригинальная статья / Original article

**Национальные ценности и повышение
квалификации педагогов: проблемы и решения***М. А. Костенко* *Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева,
г. Москва, Российская Федерация* kostenko@instrao.ru*Аннотация*

Введение. Ведущая роль в формировании национальных ценностей среди школьников отводится педагогу, а система дополнительного профессионального педагогического образования становится одним из главных инструментов решения новых профессиональных задач. Вместе с тем наблюдается противоречие между государственным запросом на приобщение школьников к ценностям и недостаточной адаптивностью системы дополнительного профессионального педагогического образования к решению данного вопроса. Цель исследования – выявить системные дефициты в организации и содержании повышения квалификации педагогов в контексте формирования национальных ценностей, а также разработать организационно-содержательную модель дополнительного профессионального педагогического образования, ориентированную на развитие ценностно-смысловых профессиональных компетенций педагогов.

Материалы и методы. Методологической основой исследования выступили системный, аксиологический и компетентностный подходы. Эмпирическую базу составили анализ публикаций в базе данных Российского индекса научного цитирования за период с 2022 г.; корпус нормативно-правовых и концептуальных документов; массив программ Федерального реестра дополнительного профессионального педагогического образования; открытые аналитические справки по результатам диагностики предметных компетенций педагогов.

Результаты исследования. Программы с выраженным ценностным содержанием составляют незначительную долю, а их тематика смещена в сторону организационно-методических аспектов. Выявлен тематический дисбаланс программ дополнительного профессионального педагогического образования и их слабая региональная представленность. Лексический анализ показал доминирование абстрактно-теоретической и контролирующей риторики при дефиците практико-ориентированной и рефлексивной лексики. В качестве решения предложена интегративная организационно-содержательная модель дополнительного профессионального педагогического образования, основанная на синтезе Концепции единой федеральной системы научно-методического сопровождения и Ядра дополнительного профессионального педагогического образования. Обоснована необходимость перехода от фрагментарного и декларативного повышения квалификации к целостной аксиологической модели дополнительного профессионального педагогического образования.

Обсуждение и заключение. Предложенная модель рассматривается как теоретически и эмпирически обоснованный инструмент трансформации дополнительного профессионального педагогического образования в механизм реализации государственной ценностной политики и формирования профессионально-ценностной позиции педагога. Статья вносит вклад в развитие теории и практики профессионального педагогического образования, предлагая научно обоснованный механизм трансформации дополнительного профессионального педагогического образования. Материалы исследования могут быть использованы в деятельности региональных институтов развития образования, педагогических университетов, методических служб и экспертных сообществ

© Костенко М. А., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

при разработке программ, проведении профессионально-общественной экспертизы дополнительного профессионального педагогического образования, а также в системе подготовки управленческих кадров в образовании.

Ключевые слова: национальные ценности, дополнительное профессиональное педагогическое образование, государственная ценностная политика, аксиологический подход, ценностно-смысловые ориентиры образования, Ядро дополнительного профессионального педагогического образования

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Костенко М.А. Национальные ценности и повышение квалификации педагогов: проблемы и решения. *Интеграция образования.* 2026;30(1):96–114. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.096-114>

National Values and Professional Development of Teachers: Challenges and Solutions

M. A. Kostenko

*Institute of Content and Methods of Education,
Moscow, Russian Federation*

 kostenko@instrao.ru

Abstract

Introduction. Teachers play a leading role in shaping national values among schoolchildren, and the system of continuing professional pedagogical education is becoming one of the main tools for addressing new professional challenges. However, there is a discrepancy between the state's demand for instilling values in schoolchildren and the insufficient adaptability of the continuing professional pedagogical education system to address this issue. The aim of this study is to identify systemic deficiencies in the organization and content of teacher training in the context of developing national values, and to develop an organizational and substantive model of continuing professional pedagogical education focused on developing teachers' value-based professional competencies.

Materials and Methods. The methodological foundation of the research was based on the systemic, axiological, and competency-based approaches. The empirical base comprised an analysis of publications in the RSCI database (Russian Science Citation Index) from 2022 onwards; a corpus of regulatory, legal, and conceptual documents; a body of programs from the Federal Register of Continuing Professional Pedagogical Education; and open analytical reports on the results of diagnosing teachers' subject competencies.

Results. It was established that programs with pronounced value content constitute a small proportion, and their subject matter is skewed towards organizational and methodological aspects. A thematic imbalance in continuing professional pedagogical education programs and their weak regional representation were identified. Lexical analysis showed a dominance of abstract-theoretical and controlling rhetoric, coupled with a deficit of practice-oriented and reflexive vocabulary. As a solution, an integrative organizational and content model for continuing professional pedagogical education was proposed, based on the synthesis of the Concept of a Unified Federal System of Scientific and Methodological Support and the Core of Continuing Professional Pedagogical Education. The necessity for transitioning from fragmented and declarative professional development to an integrated axiological model of continuing professional pedagogical education was substantiated.

Discussion and Conclusion. The proposed model is viewed as a theoretically and empirically validated tool for transforming continuing professional pedagogical education into a mechanism for implementing state value policy and shaping the professional and value-based stance of the teacher. The article contributes to the development of the theory and practice of professional pedagogical education by offering a scientifically grounded mechanism for the transformation of continuing professional pedagogical education. The research materials can be utilized by regional educational development institutes, pedagogical universities, methodological services, and expert communities in developing programs, conducting professional and public expertise of continuing professional pedagogical education, as well as within the system for training educational management personnel.

Keywords: national values, additional professional pedagogical education, state regulation of professional development, axiological approach, value-semantic orientations of education, Core of additional professional pedagogical education

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Kostenko M.A. National Values and Professional Development of Teachers: Challenges and Solutions. *Integration of Education*. 2026;30(1):96–114. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.030.202601.096-114>

Введение

Современный этап развития общества характеризуется динамичными и масштабными трансформациями, оказывающими глубокое воздействие на все социальные институты, включая систему образования. Стратегический курс государства на формирование, защиту и продвижение национальных ценностей, обеспечивающих успешное развитие страны в современных условиях, стал ответом на эти вызовы. Национальные ценности – часть общечеловеческих ценностей, сочетающая универсальное содержание с уникальной национальной формой выражения. В России к данному виду ценностей относятся традиционные духовно-нравственные ценности¹, которые играют ключевую роль в становлении личности: способствуют формированию ценностно-ориентированного сознания, помогают в самоопределении и сохранении культурной самобытности [1]. Спектр национальных ценностей находит прямое воплощение в стратегических государственных приоритетах. Таким приоритетом, зафиксированным на государственном уровне, является мировоззренческий и технологический суверенитет². Технологический суверенитет подразумевает способность страны к независимому и устойчивому развитию в интересах безопасности, а также представляет собой практическое воплощение традиционных ценностей «служение Отечеству» и «ответственность за его будущее» [2].

¹ Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 17.09.2025).

² Об обеспечении научно-технологического развития Российской Федерации в целях достижения технологического суверенитета: Постановление от 22 февраля 2023 г. № 71-СФ [Электронный ресурс]. URL: <http://council.gov.ru/activity/documents/143029/> (дата обращения: 15.09.2025).

Фокус на формирование, защиту и продвижение национальных ценностей поставил перед системой образования задачу по целенаправленному приобщению обучающихся к традиционным российским ценностям и развитию установок, мотивирующих на личный вклад в достижение и укрепление суверенитета страны. Центральная роль в данном воспитательном процессе принадлежит педагогу: от его профессиональных компетенций и личностной позиции зависит, станут ли эти ценности для учащихся внутренним убеждением или останутся формальным лозунгом.

Одним из определяющих факторов кадрового обеспечения для решения новых задач в области воспитания исследователи Л. Н. Горбунова [3] и Н. Н. Суртаева [4] называют систему дополнительного профессионального педагогического образования (ДППО), от которой во многом зависит профессиональное развитие учителя, в том числе совершенствование его профессиональных компетенций в аспекте формирования национальных ценностей. Система ДППО призвана стать стратегическим инструментом реализации государственной образовательной политики, напрямую влияющим на качество образования и, как следствие, на достижение национальных целей развития.

При этом, анализ современной ситуации показывает наличие очевидного противоречия: с одной стороны, перед школой поставлена четкая социально значимая цель, а с другой – профессиональное развитие педагогов сдерживается высокой инертностью системы ДППО, которая не успевает оперативно реагировать на новые государственные запросы, в том числе, в области формирования национальных ценностей.

Цель исследования – на основе выявленных системных дефицитов в повышении квалификации разработать организационно-содержательную модель

ДППО для развития профессиональных компетенций педагогов в области формирования национальных ценностей у учащихся.

Обзор литературы

Тема национальных ценностей в образовании получает заметное развитие в афро-азиатском академическом дискурсе, что связано с устойчивостью традиционных культурных моделей в этих регионах. Так, в работе А. Уладхадда [5] представлены междисциплинарные основания ценностно-ориентированного воспитания в марокканских школах, которые опираются на труды местных мыслителей и национальную нормативно-правовую базу в сфере образования. А. Бамбергер и другие ученые [6] поднимают проблему вынужденного продвижения учителями Израиля противоречащих друг другу систем ценностей: глобальных/местных, космополитических и национальных. К проблеме национальных ценностей в образовании обращаются ученые из Узбекистана: рассматриваются вопросы об использовании национально-духовных ценностей в образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений [7], о роли национальных ценностей в формировании эстетического мировоззрения школьников [8], о важности национальных традиций в воспитании детей и развитии разговорной речи [9]. Индонезийские исследователи обосновывают необходимость внедрения мультимедийного подхода в образовательный процесс [10]. Данный подход способствует укреплению национально-патриотической идентичности обучающихся, интеграции в содержание дисциплин ценностно-смыслового компонента («воспитывающая сила учебного предмета»), адаптации педагогического инструментария на основе ценностного содержания (в том числе межпредметного взаимодействия содержания обучения), что в конечном итоге окажет позитивное влияние на снижение трудностей в обучении и повышению чувства социальной сплоченности (принадлежности, сопричастности).

Проблема формирования ценностных ориентаций, имеющая глубокие

традиции в отечественной педагогике (труды В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского), остается в фокусе постоянного внимания современной науки. Так, представителями научной школы Л. И. Новиковой «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи» исследуются вопросы проектирования воспитательного пространства образовательной организации, интеграции учебной и внеурочной деятельности для целостного развития личности [11]. Ярославская педагогическая научная школа (М. И. Рожков, Л. В. Байбородова и др.) внесла фундаментальный вклад в развитие теории и методики воспитательных систем и коллективов, гражданско-патриотического воспитания, формирование общероссийской идентичности³. Научная школа «Социализация и воспитание» под руководством А. В. Мудрика исследует проблемы становления гражданской идентичности, духовно-нравственного развития детей в современных условиях [12]. Несмотря на внушительную теоретическую базу, государственный запрос на развитие национальных ценностей требует новой операционализации идей, аксиологизации содержания образования в национальной системе ДППО.

С целью оценки степени изученности вопроса профессионального развития педагогов в условиях решения задачи приобщения молодежи к национальным ценностям были проанализированы базы данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), охватывающие период с 2022 г. В результате отмечается небольшое число опубликованных работ по данному вопросу, в которых осмысливаются процессы институционализации ценностной политики в условиях формирования многополярного мира [13], развернуто аргументируется необходимость разработки методологии непрерывного педагогического образования, базирующейся на ценностно-смысловом подходе [14], а также рассматриваются аксиологические основания проектирования профессионального развития педагога

³ Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: учебник и практикум для вузов. М.: Изд-во Юрайт; 2025. 330 с.

в контексте ценностно ориентированного подхода в научной и профессиональной деятельности [15]. Однако другие ученые констатируют недостаточную готовность педагогов к формированию у учащихся традиционных российских ценностей, обосновывая необходимость концептуальных изменений в системе повышения квалификации [16], и разрабатывают практические пути развития названных компетенций через диагностику и сетевое взаимодействие [17]. В свою очередь, В. В. Лихолетов и другие [18] изучают влияние института наставничества на формирование культурного и образовательно-технологического суверенитета страны, анализируют традиционные и выявляют новые роли педагога-наставника, а также придают наставничеству ведущую образовательную функцию в современных процессах непрерывного профессионального образования.

В целом научный дискурс демонстрирует концентрацию на констатации системных проблем ДППО: декларативности содержания программ, их избыточной теоретизации, игнорировании дифференцированного подхода, отрыве от реальных потребностей образовательных организаций [19–21].

Ожидалось, что теоретическая база будет подкреплена широким спектром практических исследований по проблемам совершенствования профессиональных компетенций педагогов в контексте сформулированных национальных ценностей. Однако анализ позволил выявить, что повышение квалификации педагогов рассматривается в отрыве от данного контекста. Так, тема формирования национальных ценностей остается без внимания при отборе содержания программ ДППО [22]. Одной из наиболее часто затрагиваемых тем выступает совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях цифровой трансформации образования⁴.

⁴ Гаркавая Д.И., Гаркавая А.А. Изменение подходов к профессиональному развитию учителей: трансформация в эпоху цифровизации. В: Современное образовательное пространство: вызовы, решения, перспективы. Материалы межрегиональной науч.-практ. конф. Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО; 2025. С. 16–21. URL: http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/cit/2025/2024_Konf_IRO_sbornik.pdf (дата обращения: 22.09.2025).

При этом вопросы цифровизации системы ДППО остаются в стороне от воспитательной проблематики. Профессиональное развитие педагога нередко обсуждается в контексте отвлеченных понятий «профессиональная мобильность», «открытый профессионализм и диалогизация» [21]. Однако исследователи-практики пока не обращаются к проблеме образовательно-кадрового обеспечения технологического суверенитета с позиций профессионального развития педагогических кадров для технологического образования подрастающего поколения [23].

Проведенный анализ публикаций выявил противоречие между актуальными государственными задачами и существующей научной проблематикой в сфере дополнительного профессионального педагогического образования.

Данное исследование должно восполнить дефицит содержательного анализа программ ДППО в аксиологическом измерении и выявить элементы содержания, препятствующие превращению ДППО в инструмент реализации государственной ценностной политики. В рамках разработанной организационно-содержательной модели реализации ДППО интегрированы философско-педагогический подход к трансляции национальных ценностей в системе школьного образования и подход исследования общих проблем развития ДППО (цифровизация, мобильность, открытый профессионализм и др.), что восполняет отсутствующее в научной литературе описание механизмов/инструментов управляемого обновления содержания программ ДППО (в частности повышения квалификации) в ценностно-смысловой логике.

Материалы и методы

Дизайн исследования. Исследование носило комплексный, междисциплинарный и многоэтапный характер; построено в логике смешанного дизайна, сочетающего качественные и количественные методы, что позволило обеспечить полноту, достоверность и обоснованность полученных результатов. Теоретико-аналитический этап был направлен на осмысление

концептуальных и нормативных оснований развития ДППО в контексте реализации актуальных задач ценностной государственной политики. Эмпирико-диагностический – включал изучение практик повышения квалификации педагогов в контексте цели исследования. В рамках проектно-моделирующего этапа разрабатывалась интегративная организационно-содержательная модель ДППО.

Методологическую основу исследования составило триединство взаимосвязанных подходов:

- системного (возможность рассмотрения профессионального развития педагогов и системы ДППО как целостного, открытого многокомпонентного объекта, находящегося в тесном взаимодействии с социально-политическим контекстом и стратегическими государственными приоритетами);

- аксиологического (национальные ценности, в частности традиционные, и технологический суверенитет, выступают в качестве системообразующего ядра, определяющего целеполагание и содержание государственной образовательной политики и, как следствие, профессионального развития педагогов);

- компетентностного (методологический ориентир анализа и проектирования содержания дополнительного профессионального образования, смещающий фокус с усвоения знаний на формирование способности решать профессиональные задачи).

Процедура сбора данных. Во-первых, с целью оценки степени разработанности проблематики содержания ДППО в контексте формирования национальных ценностей был проведен поиск и отбор научных публикаций в базе данных РИНЦ за период с 2022 г. по настоящее время. Во-вторых, сформирован корпус нормативно-правовых и стратегических (концептуальных) документов, регламентирующих развитие системы образования и, в частности, ДППО. Документы отбирались по критерию их прямой или опосредованной связи с задачами трансляции традиционных российских духовно-нравственных ценностей в школьном образовании, реализацией государственной ценностной

политики и профессионального развития и образования педагогов. В-третьих, осуществлялся отбор программ ДППО «ценностной» направленности из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ (далее – Федерального реестра). В заключение были собраны и систематизированы открытые аналитические справки по результатам предметной диагностики компетенций учителей математики, физики, биологии и химии в регионах Российской Федерации, а также соответствующие контрольно-измерительные материалы (КИМ).

Методы исследования. Для обработки и интерпретации полученных данных применялись теоретические и эмпирические методы, выбор которых обусловлен целями и логикой исследования.

Теоретические методы. Состояние и тенденции развития системы ДППО в контексте новых государственных задач были выявлены с помощью системного и сравнительного анализа научно-педагогической литературы и нормативной базы. Их применение позволило выявить актуальное состояние, тенденции, дефициты и противоречия развития системы ДППО в контексте реализации государственной ценностной политики и сопоставить декларируемые приоритеты с реальными практиками повышения квалификации. Также проведен концептуальный анализ ключевых документов, регламентирующих ДППО (Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (ЕФС), концепция Ядра ДППО) для определения их роли в проектировании организационно-содержательной модели. Применение данного метода обосновано необходимостью интерпретации формально-нормативной и концептуально-смысловой рамки содержания национальной системы ДППО. Кроме того, проведена работа по моделированию единой организационно-содержательной структуры системы ДППО, интегрирующей инфраструктурную (ЕФС) и содержательную (Ядро ДППО) составляющие. Выбор метода обусловлен необходимостью конструирования теоретически

и эмпирически обоснованного образа перспективной модели ДППО в контексте реализации государственной ценностной политики.

Эмпирические методы. Контент-анализ и лексический анализ (по ключевым словам «ценности», «национальные ценности», «традиционные российские духовно-нравственные ценности», «аксиология», «повышение квалификации», «технологический суверенитет», «технологический прорыв», «мировоззренческий суверенитет», «государственная ценностная политика», «ценностный суверенитет», «ценностное содержание образования», «указ № 809») программ ДППО Федерального реестра направлены на количественную оценку распределения программ и качественную оценку их содержания.

Выбор данных методов обусловлен необходимостью объективной фиксации представленности ценностной проблематики в массиве программ повышения квалификации педагогов, а также выявления установок разработчиков программ относительно роли педагога как субъекта профессионального развития. Аналитико-синтетическая обработка и статистический анализ данных диагностики предметных компетенций учителей включал изучение структуры КИМ и статистическую обработку результатов их выполнения с целью установки средних процентов выполнения, доли педагогов с высоким уровнем компетенций и региональной образовательной неравномерности. Статистический анализ применялся для расчета средних показателей выполнения заданий, доли педагогов с высоким уровнем компетенций и выявления региональной образовательной неравномерности. Такой комплексный методологический аппарат обеспечил многоаспектность исследования и позволил констатировать существующие проблемы, а также разработать обоснованную модель их решения.

Результаты исследования

Анализ программ ДППО. На первом этапе был проведен анализ содержания программ ДППО – ключевого механизма обеспечения профессионального

развития педагогов. Базой для анализа выступили программы ДППО Федерального реестра. Федеральный реестр – инструмент единого Федерального портала дополнительного профессионального образования, который был разработан в 2020 г. с целью унификации стандартов дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения широкого доступа к качественным дополнительным профессиональным образовательным программам [24]. Следует отметить, что Федеральный реестр аккумулирует лучшие программы, определенные на основе независимой профессионально-общественной экспертизы⁵. Тема «Воспитание патриотичной и социально активной личности» была заявлена в 2025 г. как одна из ведущих тем реестра⁶.

На конец сентября 2025 г. в реестре размещено 1 807 программ ДППО, из которых 248 – с воспитательной направленностью, адресованные учителям разных предметов и классным руководителям. При этом программы с выраженным ценностным содержанием составляют лишь 2,6 % от общего массива (48 программ). Данная статистика – объективное свидетельство того, что ценностное ядро не стало системообразующим для тематики и содержания программ ДППО.

Аксиологическое содержание программ ДППО. Анализ тематик программ ДППО с элементами аксиологического содержания показал возможность их условного разделения на несколько тематических блоков (рисунок).

В блоке «Общие вопросы организации воспитательной работы в образовательной организации» представлена наибольшая доля программ:

⁵ Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2024 г. № 3333-р [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-19112024-n-3333-r/> (дата обращения: 01.04.2025).

⁶ О согласовании ведущих тематик на № Исх-1072 от 28 января 2025 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://dppo.apkpro.ru/uploads/yq5/e4lyRUX6zD3lnlBJwzqJWJF3R.pdf> (дата обращения: 22.08.2025).

Р и с у н о к. Распределение тематик программ Федерального реестра по воспитанию, %
 F i g u r e. Distribution of Topics in the Federal Register's Upbringing-Related Programs, %

Источник: составлено автором.
 Source: Compiled by the author.

«Воспитательная работа в условиях введения ФОРП НОО», «Организация процесса воспитания обучающихся: современные подходы». Значительное число программ разработано в модуле «Деятельность классного руководителя»: «Деятельность классного руководителя в условиях обновления содержания и форм воспитательной работы», «Профессиональная компетенция современного классного руководителя в условиях обновленного ФГОС». В блоке «Воспитание на уроке и во внеурочной деятельности» представлены темы «Реализация воспитательного потенциала уроков истории в соответствии с ФГОС», «Проектирование урока по учебному предмету «ОДНКНР» в условиях обновленных ФГОС ООО». В тематическом модуле «Патриотическое и гражданское воспитание» представлены программы «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся», «Технологии патриотического воспитания в современном образовательном процессе». В блоке «Социализация, инклюзия, работа с семьей»: «Гуманизация межличностных отношений в классе», «Формирование ценностного отношения к семье». В блоке «Новые форматы и проекты» размещены программы, тематика которых связана с реализацией новых проектов «Орлята России», «Движение

первых», «Семьеведение». Минимальная доля программ представлена в блоке «Духовно-нравственное воспитание и традиционные ценности»: «Духовно-нравственные ценности в начальной школе», «Формирование традиционных ценностей».

Таким образом, наблюдается дисбаланс тематик: программы патриотического и духовно-нравственного воспитания уступают числу программ, посвященных общим вопросам организации воспитания. Данный итог свидетельствует о смещении акцента с ценностно-смысловых аспектов в содержании на организационно-методический.

Хронологическое распределение программ повышения квалификации педагогов с элементами аксиологического содержания демонстрирует резкие колебания и выраженную неравномерность динамики их разработки, а также практической реализации. Так, отсутствие в 2021 г. программ по данной тематической направленности в Федеральном реестре подтверждает дефицит институционального внимания к соответствующему направлению в указанный период. Показатели 2022 г. демонстрируют резкий рост числа публикаций: в Федеральный реестр было включено 60 программ. Данный скачок может быть интерпретирован как эффект

нормативно-политического импульса, связанного с актуализацией воспитательной повестки и усилением государственной ценностной политики в сфере образования (в частности, подписанием Президентом РФ В. В. Путиным соответствующего Указа). Пик активности разработки программ приходится на 2023 г. (90 программ), что является максимальным значением за весь анализируемый период. Данная тенденция указывает на краткосрочную мобилизацию национальной системы ДППО (организаций ДППО) и ее реакцию на обновленные государственные приоритеты.

Несмотря на сохранение сравнительно высокого уровня по отношению к 2022 г., о начале спада активного интереса к аксиологическому содержанию в системе ДППО и снижении интенсивности управленческого импульса свидетельствует уменьшение в 2024 г. числа вновь опубликованных программ до 78. Наиболее резкое падение наблюдается в 2025 г.: количество программ сократилось до 24. По сравнению с пиковым 2023 г. данный показатель уменьшился более чем в 3,5 раза, указывая тем самым на ослабление интереса к рассматриваемой тематике и отсутствие устойчивого механизма воспроизводства и обновления программ ДППО с аксиологическим содержанием.

В целом динамика 2021–2025 гг. носит волнообразный характер: от полного отсутствия программ в 2021 г. к стремительному росту в 2023 г. и последующему выраженному снижению в 2025 г. Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что разработка программ ДППО носит преимущественно реактивный характер и зависит от краткосрочных управленческих импульсов, а не от устойчивого институционального запроса на обновление аксиологического содержания повышения квалификации педагогов.

Лексический анализ программ повышения квалификации педагогов. Результаты лексического анализа аксиологического содержания программ ДППО выявили доминирование абстрактно-теоретических понятий, оценочно-контролирующей лексики, а также терминов, обозначающих пассивные (лекционные)

формы организации занятий. В то же время язык программ обеднен терминологией, отражающей практическую и рефлексивную деятельность обучающихся, компетентностно-ориентированные методы обучения, эмоционально-личностное взаимодействие. В ряде программ авторы вообще не обращаются к понятию «ценность»; в содержании транслируются теория и нормативная риторика, отмечается недостаток реальной школьной практики. Таким образом, разработчики программ ДППО рассматривают педагога как пассивного реципиента лекционной информации, а не как активного субъекта образовательного процесса.

Статистика свидетельствует, что из 173 программ Федерального реестра, адресованных управленческим кадрам организаций общего образования, аксиологической проблематике посвящена лишь одна программа («Современные подходы и технологии воспитательной деятельности»). Однако авторы не обращаются к проблеме формирования традиционных национальных ценностей.

Анализ 47 программ Федерального реестра, ориентированных на педагогов дополнительного образования, показал их инструментальный, организационный или общепедагогический характер. Вопросы содержания и формирования национальных ценностей рассмотрены лишь в двух программах («Методический практикум моделирования воспитательной деятельности педагога дополнительного образования», «Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ»). Примечательно, что в программе «Казачья повседневность в историческом контексте: содержание обучения и методика преподавания в казачьих (кадетских) классах и группах казачьей направленности» (тематика с очевидной патриотической направленностью) отсутствует информация о формировании традиционных национальных ценностей в образовательной деятельности.

Региональные особенности программ ДППО. Подтверждается ключевая роль государственных (региональных) институтов развития образования/

повышения квалификации в национальной системе ДППО. Широкая география организаций создает впечатление децентрализованного характера разработки соответствующих программ. Однако более детальное изучение субъектов Федерального реестра показывает, что реальная активность сосредоточена в ограниченном числе регионов (г. Москве, Московской и Ленинградской областях, г. Екатеринбурге). При этом в более чем 75 % российских регионов программы по заявленной тематике в Федеральном реестре не представлены. Проведенный анализ носит констатирующий характер и опирается на изучение открытой информации. Отсутствие соответствующих программ на официальных сайтах региональных институтов системы ДППО не позволяет провести более точное исследование. Однако, учитывая формирование Федерального реестра из лучших программ регионального уровня, сложившаяся картина весьма показательна и может быть связана с дефицитом кадровых, научных и методических ресурсов, а также недостаточным вниманием к данному направлению повышения квалификации педагогов на местах.

Общая оценка состояния аксиологической проблематики. Изучение программ Федерального реестра показало наличие внутреннего кризиса национальной системы ДППО и ее низкую адаптивность к социальным изменениям и новым вызовам. Ценностное ядро образования не стало системообразующим для ДППО, отсутствует механизм устойчивого обновления содержания программ в соответствии с актуальными запросами, региональная децентрализация не подкреплена единой методологической базой, восприятие аксиологизации содержания образования как «технической» задачи (организация, отчетность и др.) преобладает над его ценностно-смысловым наполнением.

Программы ДППО для учителей математики и естественно-научных предметов. Приобщение к традиционным национальным ценностям неразрывно связано с задачей достижения технологического суверенитета как стратегической цели развития российского

государства. Подготовка кадров для наукоемких отраслей начинается со школьной скамьи в рамках интеграции общего и дополнительного образования. Она обеспечивается комплексно учителями математики, физики, химии и биологии, а также педагогами гуманитарных направлений, формирующими ценностно-мировоззренческую направленность личности [24]. Вместе с тем в создании кадрового резерва ключевая роль объективно принадлежит математическому и естественно-научному образованию. Именно этим обусловлено появление «Комплексного плана мероприятий по повышению его качества на период до 2030 года»⁷, который сфокусирован на повышении качества преподавания и преодолении дефицита предметных компетенций педагогов. Поскольку учителя школ составляют абсолютное большинство в сфере общего и дополнительного образования, анализ предметных программ ДППО и развитие предметных компетенций будут сосредоточены именно на этой категории педагогов.

Анализ Федерального реестра показал наличие 72 программ ДППО для учителей математики, 32 – для учителей физики, 29 – биологии и 27 – химии. При этом доля программ, ориентированных на совершенствовании предметных компетенций в контексте подготовки кадрового резерва для технологического суверенитета, составляет 10–15 % по разным предметам. Их тематика преимущественно сводится к использованию высокотехнологичного оборудования в центрах дополнительного образования «Точка роста», организации экспериментов с применением лабораторий, изучению предмета на углубленном уровне.

Итогом анализа стал вывод о дефиците стратегически ориентированных программ для учителей математики и естественно-научных дисциплин. Другим направлением стал анализ предметных компетенций учителей. Процедура диагностики с целью выявления

⁷ Об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2024 г. № 3333-р [Электронный ресурс].

профессиональных дефицитов и выстраивания индивидуальных траекторий профессионального развития учителей была осуществлена в рамках национального проекта «Образование» в 2022–2023 гг. Исследовались такие предметные компетенции, как владение понятийным аппаратом предмета, предметные знания, умение классифицировать и анализировать объекты (явления, процессы), решать задачи, объяснять математические и естественно-научные закономерности, работать с информацией предметного содержания. Изучение находящихся в свободном доступе аналитических справок по результатам проведения данной процедуры в выборочных регионах (Республика Тыва, Северная Осетия, Ростовская, Сахалинская и Московская области и др.) позволило сделать ряд выводов, представленных ниже.

Анализ КИМ для предметной диагностики показал их соответствие уровню единого государственного экзамена (ЕГЭ), т. е. задания не должны были вызвать трудности у педагогов. Вместе с тем изучение аналитических справок показал обратное: число учителей математики, физики, биологии, химии с высоким уровнем предметных компетенций составило в среднем не более 12 %. В целом демонстрируется невысокий уровень предметных компетенций: средний процент выполнения работы – 59 %. Педагоги испытывают трудности с ключевыми компетенциями для естественно-научных и инженерно-технических специальностей: решение задач, объяснение закономерностей, работа с информацией предметного содержания (графиками и данными).

Наблюдается региональная образовательная неравномерность в результатах. Полученные данные свидетельствуют о системных проблемах в образовательно-кадровом обеспечении: уровень предметных компетенций учителей математики и естественно-научных дисциплин может рассматриваться как один из барьеров для достижения технологического суверенитета России. Успех в этом стратегическом направлении зависит от способности системы ДППО решать ключевые проблемы – преодолевать дефициты предметных компетенций

педагогических кадров и выравнивать качество преподавания в регионах. Результаты исследования демонстрируют важность обеспечения связей ценностной проблематики с задачами достижения технологического суверенитета. На основе анализа программ ДППО и предметных компетенций учителей математики и естественно-научных дисциплин показано, что ценностный базис содержания образования и кадровое обеспечение технологического развития – элементы единого контура государственной образовательной политики, что ранее в научных работах рассматривалось разрозненно.

Таким образом, анализ научных исследований по проблеме, а также изучение реальных практик ДППО и результатов диагностики профессиональных компетенций учителей демонстрирует потребность в изменении содержания ДППО на основе традиционных российских ценностей модели, обеспечивающей достижение задач государственной ценностной политики, включая содействие в достижении технологического и мировоззренческого суверенитета страны.

Организационно-содержательная модель ДППО. В качестве эффективного механизма решения обозначенных проблем предлагается проектирование организационно-содержательной модели национальной системы ДППО, обеспечивающей формирование единых подходов к профессиональному развитию педагогов в контексте новых стратегических задач государства. Инфраструктурно-организационной основой профессионального развития педагогов в период 2020–2024 гг. выступала Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения (далее – Концепция ЕФС)⁸, которая выполняла роль системообразующей модели. Цель

⁸ Об утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: Распоряжение Минпросвещения России от 16.12.2020 г. № Р-174 (ред. от 16.01.2024 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://mulymaskaya86.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rasporyazhenie_Minprosvescheniya_Rossii_ot_16.12.2020_N_R_174_re.pdf (дата обращения: 25.09.2025).

Концепции ЕФС – формирование единого научно-методического пространства в сфере повышения квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывного развития профессионального мастерства педагогов. Концепция ЕФС определяла «скелет» системы ДППО, включающий интегрированную сеть субъектов методической деятельности, который обеспечивал повышение квалификации, выявление профессиональных дефицитов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, использование стажировочных площадок и внедрение наставничества. Концепция ЕФС отвечала на вопросы: кто будет сопровождать профессиональное развитие педагогов, как организовать обучение педагогов по программам ДППО, где проводить это обучение, и кто может это осуществлять?

Под влиянием Концепции ЕФС в регионах происходила трансформация научно-методической работы для встраивания в единое образовательное пространство [25]. Внедрение ЕФС в регионах способствовало изменению подходов к сопровождению профессионального развития педагогических кадров: оно стало осуществляться по принципу сетевой кооперации, что позволило преодолеть межведомственную разобщенность. Педагогические университеты заняли позицию научно-методологических центров, разрабатывая программы и проекты в рамках системы [26]. Организации дополнительного образования детей стали стажировочными площадками, предоставляя базу для реализации практико-ориентированных модулей программ ДППО [27]. Ассоциации педагогов и муниципальные методические службы обеспечили обратную связь и адаптацию программ к локальным условиям [28].

Значимым инструментом Концепции ЕФС был призван стать Федеральный реестр, созданный «для обеспечения доступа к качественным образовательным программам, отвечающим задачам системы образования»⁹. Однако он не

смог в полной мере реализовать свой потенциал для согласованного обучения педагогов по ключевым направлениям государственной политики. Одной из причин выступает объективная специфика дополнительного профессионального образования: отсутствие разработанных ФГОС, федеральных государственных требований, примерных образовательных программ и строгих требований к их разработке.

Система ДППО зафиксировала возникшее противоречие и в ответ на него сформировала запрос на выработку рекомендаций по отбору содержания обучения. Схожая проблема в системе высшего (педагогического) образования была разрешена за счет разработки и внедрения Ядра высшего педагогического образования, что стало прецедентом для системы ДППО. Решением задачи по созданию механизма управления содержанием программ ДППО выступили одобренные Коллегией Минпросвещения России в 2023 г. методические рекомендации¹⁰. Появление данного документа напрямую связано с реализацией государственной стратегии в области формирования национальных ценностей и, прежде всего, с Указом Президента РФ № 809. Ядро ДППО позиционировалось как системообразующий стандарт де-факто, нацеленный на преодоление неоднородности программ ДППО, а также на восполнение нормативного вакуума через формирование инвариантной содержательной основы данных программ. По отношению к Концепции ЕФС Ядро ДППО выступает закономерным и качественно новым этапом развития – его содержательной и ценностной конкретизацией, обеспечивающей смысловое единство национальной системы ДППО.

Ядро ДППО развивает идею адресности программ, предлагая дуальную модель профессионального развития педагогов: программы Ядра ДППО делятся

⁹ Положение о формировании федерального реестра дополнительных профессиональных программ (утв. Министерством просвещения РФ 16 декабря 2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/407833639/> (дата обращения: 05.09.2025).

¹⁰ Методические рекомендации по профессиональному развитию педагогических работников на основе единых подходов к дополнительным профессиональным программам повышения квалификации («Ядро дополнительного профессионального педагогического образования») [Электронный ресурс]. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/metod_recom_dopoln_prdrobotn.pdf (дата обращения: 20.09.2025).

на «восполняющие» профессиональные дефициты и «развивающие» профессиональные компетенции. Методологической основой Ядра ДППО выступает компетентностный подход, который смещает фокус с усвоения суммы знаний на способность решать профессиональные задачи (методические, психолого-педагогические, коммуникативные).

Несмотря на то, что одобренный документ не был введен в действие, он не утратил свой потенциал в качестве перспективной концептуальной основы обеспечения содержательного единства и ценностной ориентации программ ДППО. Анализ содержания документа позволяет заключить, что Ядро ДППО способно выполнить роль содержательного компонента в единой организационно-содержательной модели профессионального развития педагогов. Концепция ЕФС провозгласила ценность порядка и единства управленческих процедур, а Ядро ДППО обеспечивает единство на уровне содержательных смыслов, являясь практическим инструментом государственной политики в сфере образования. В отличие от Концепции ЕФС, Ядро ДППО отвечает на вопросы: чему учить педагога, как учить, ради чего учить, какие ценности следует формировать? Оно предписывает включение в программы направлений, связанных с формированием традиционных ценностей, гражданской идентичности и обеспечением вклада в достижение технологического суверенитета, тем самым наполняя значимым содержанием повышение квалификации. Наполнение Ядра ДППО может быть операционализировано через типовые практико-ориентированные модули «Цифровая дидактика и национальные ценности» (разработки Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена [29]), «Гражданско-патриотическое воспитание в урочной и внеурочной деятельности» (разработки научных коллективов вузов и НИИ Республики Дагестан, Чеченской Республики и Абхазии [30]), «Интеграция общего и дополнительного образования для формирования технологического суверенитета» (разработки Российского

государственного социального университета, Московского государственного областного университета [31]). Типовые модули призваны обеспечить единую ценностную рамку для профессионального развития педагогов независимо от региона или организации-разработчика.

Обучение по типовым модулям Ядра ДППО реализуется через внедрение организационных форм: сетевых стажировочных площадок на базе ведущих педагогических вузов (например, в рамках программы «Приоритет–2030») и инновационных школ (аккредитованных в качестве ресурсных центров); проектных сессий по разработке и апробации ценностно-ориентированных модулей программ ДППО; практик с разбором реальных кейсов из школьной жизни, связанных с формированием гражданской идентичности и разрешением ценностных конфликтов. Эффективными методами могут выступить кейс-метод, метод проектов, коучинг.

Представленная организационно-содержательная модель позволяет обеспечить единство подходов к профессиональному развитию педагогов за счет синтеза инфраструктурно-организационной составляющей – Концепции ЕФС и содержательного компонента – Ядра ДППО. Данная модель призвана повысить адаптивность национальной системы ДППО к новым вызовам, усилить ее управляемость и целеполагание. В результате внедрения модели система ДППО может стать эффективным стратегическим инструментом реализации государственной политики, гарантирующим единство ценностных и профессиональных ориентиров в непрерывном профессиональном педагогическом образовании.

Проведенный анализ показал низкую адаптивность национальной системы ДППО к актуальным государственным приоритетам, в частности в сфере формирования традиционных национальных ценностей у обучающихся. Реализация государственной ценностной политики пока не является системообразующим базисом содержания программ ДППО: доля программ с выраженным ценностным содержанием критически мала, а их тематика смещена

в сторону организационно-методических и формально-нормативных аспектов.

Результаты лексического анализа демонстрируют доминирование абстрактно-теоретической и контролирующей риторики в содержании и тематике программ ДППО при дефиците практико-ориентированных, рефлексивных и деятельностных компонентов, что свидетельствует о восприятии педагога как пассивного реципиента обучения. Кроме того, выявлен дисбаланс тематик программ, снижение динамики их разработки, ограниченная региональная представленность и слабая вовлеченность управленческих кадров в ценностно-ориентированные программы повышения квалификации. Обосновывается необходимость концептуального пересмотра модели ДППО, ориентированной на ценностно-смысловое наполнение и достижение стратегических национальных целей.

Обсуждение и заключение

Ключевая проблема развития национальной системы ДППО – разрыв между государственными приоритетами и содержанием ДППО. Этот разрыв выражается в критическом дефиците программ, нацеленных на развитие компетенций педагогов в области формирования национальных ценностей и на достижение мировоззренческого и технологического суверенитета.

Полученные результаты согласуются с выводами современных российских исследований, также выявляющих системные дефициты в ДППО. В работах последних лет отмечаются недостаточная готовность педагогов к формированию традиционных ценностей и актуальная потребность в концептуальном обновлении системы повышения квалификации [16], что соответствует выявленному в данном исследовании дефициту ценностно-ориентированных программ. Кроме того, в литературе неоднократно подчеркиваются распространенные проблемы программ ДППО: декларативность, избыточная теоретизация и оторванность от практических нужд образовательных организаций [19; 20]. Проведенный лексический анализ показал доминирование

нормативно-теоретической риторики над языком практико-ориентированных и рефлексивных образовательных решений. Исследование вносит вклад в научную дискуссию, акцентируя внимание на недостаточно изученных аспектах проблемы. Другие работы сосредоточены на общих вопросах системы ДППО, включая ее цифровизацию¹¹ [21; 22]. Однако в настоящей статье фокус направлен на содержательный разрыв между государственной задачей по формированию национальных ценностей и реальным наполнением программ ДППО. В рамках данного исследования предоставлено эмпирическое подтверждение низкого уровня предметных компетенций учителей математики и естественно-научных дисциплин, что выступает одним из ключевых барьеров для достижения технологического суверенитета и дополняет существующие теоретические постановки данной проблемы [23].

В качестве решения обозначенной проблемы теоретически обоснована и спроектирована интегративная организационно-содержательная модель развития системы ДППО. Ее принципиальным отличием является синтез организационного (Концепция ЕФС) и содержательного (Ядро ДППО) компонентов, что обеспечивает их синергию и создает целостный механизм управления качеством повышения квалификации. Определен и операционализирован дидактический потенциал Ядра ДППО: типовые модули, реализуемые через конкретные организационные формы, трансформируют ДППО из системы трансляции знаний в средство формирования профессиональной и ценностной позиции педагога.

Реализация предложенной модели, обеспечивающей организационное, содержательное и методическое единство на всех уровнях, позволит трансформировать профессиональное развитие педагогов из набора разрозненных курсов в целенаправленный процесс совершенствования компетенций в соответствии с национальными ценностями.

¹¹ Гаркавая Д.И., Гаркавая А.А. Изменение подходов к профессиональному развитию учителей: трансформация в эпоху цифровизации.

Таким образом, исследование обеспечивает научную основу и практические инструменты для трансформации ДППО в эффективный инструмент достижения национальных образовательных целей, развивая и конкретизируя идеи, представленные в современной научной литературе, и предлагая системное решение выявленных проблем.

Перспективными научно-теоретическими направлениями исследований в области данной тематики могут выступать изучение механизмов формирования ценностно-смысловых компетенций педагога, разработка моделей их профессионального развития, анализ дидактического потенциала технологического суверенитета, разработка критериев эффективности ценностно-ориентированных программ ДППО, исследование взаимосвязи качества программ ДППО и образовательных результатов учащихся. Прикладными направлениями перспективных исследований могут стать разработка и апробация механизмов применения организационно-содержательной модели ДППО, разработка и внедрение в программы ДППО ценностно-ориентированных модулей, модулей по технологическому суверенитету, разработка практикумов по интеграции национальных ценностей в учебные предметы, создание диагностического инструментария для оценки ценностных компетенций педагогов. Реализация указанных направлений позволит сформировать комплексную программу исследований и практических разработок, направленных на развитие системы ДППО в контексте формирования национальных ценностей.

Практическая значимость исследования заключается в возможности его прямого использования в управлении, проектировании и модернизации системы ДППО на федеральном и региональном уровнях. В работе впервые на репрезентативном эмпирическом материале (массив программ Федерального реестра ДППО, данные диагностики предметных компетенций педагогов, корпус нормативно-концептуальных документов) показан масштаб и структурный характер разрыва между государственным ценностным запросом и реальным содержанием повышения квалификации педагогов. Тем самым проблема выводится из сферы нормативных и публицистических утверждений в сферу доказательного научного анализа. Полученные эмпирические данные о дефицитах программ ДППО и уровне предметных компетенций педагогов могут быть использованы органами управления образованием и институтами развития образования/повышения квалификации. Операционализация Ядра ДППО через типовые, практико-ориентированные модули позволяет использовать результаты исследования в деятельности организаций-разработчиков программ ДППО для обновления их содержания, устранения декларативности и усиления практической направленности обучения педагогов. Предложенные модули и организационные формы (сетевые стажировочные площадки, проектные сессии, метод проектов и др.) могут быть внедрены в реализуемые программы повышения квалификации без изменения их нормативного статуса, что положительно отразится на эффективности практик профессионального развития педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Файзуллин Ф.С. Национальные ценности и ценностные ориентации. *Вестник Башкирского университета*. 2012;17(1–1):685–688. <https://elibrary.ru/pegutz>
2. Афанасьев А.А. Технологический суверенитет: сущность, цели и механизм достижения. *Вопросы инновационной экономики*. 2025;15(2):469–488. <https://doi.org/10.18334/vinec.15.2.122986>
3. Горбунова Л.Н. Исследовательски ориентированное повышение квалификации педагогических кадров как ресурс развития образования: вопросы теории и практики: моногр. М.: АПК и ППРО; 2008. 306 с.
4. Суртаева Н.Н., Кандаурова А.В. Дополнительное профессиональное педагогическое образование в условиях изменений социального взаимодействия. *Человек и образование*. 2015;(3):21–25. <https://elibrary.ru/veivsr>
5. Ouladhadda A. A Multidisciplinary Framework for Values Education in Morocco: Key Recommendations for Researchers. *Journal of Psychology and Behavior Studies*. 2025;5(1):77–97. <https://doi.org/10.32996/jpbs.2025.5.1.6>

6. Bamberger A., Yemini M. Internationalisation, Teacher Education and Institutional Identities: A Comparative Analysis. *Teachers and Teaching*. 2025;31(4):550–568. <https://doi.org/10.1080/13540602.2022.2062711>
7. Yunusalieva N. Social and Moral Education of Students and Development of Values. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2022;10(1):300–305. URL: <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1021/967> (дата обращения: 22.10.2025).
8. Kurbanova R.J., Saidbaeva B.E. The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren. *International Journal of Pedagogics*. 2025;5(3):55–58. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-16>
9. Musayeva Dildora M.M. Theoretical Significance of the Development of Professional Competence of the Educator of a Special Educational Institution on the Basis of National Values. *Confrencea*. 2023;4(4):170–178. URL: <https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/535> (дата обращения: 22.10.2025).
10. Dharlinda S., Dharnita C. Teacher’s Strategy for Implementing Multiculturalism Education Based on Local Cultural Values and Character Building for Early Childhood Education. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. 2021;8(4):271–285. URL: <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1021/967> (дата обращения: 22.09.2025).
11. Селиванова Н.Л., Степанов П.В., Шакурова М.В. Научная школа Л. И. Новиковой: основные идеи и перспективы развития. *Отечественная и зарубежная педагогика*. 2014;(1):37–45. URL: https://ozp.instrao.ru/images/nomera/Pedagogika_01_2014.pdf (дата обращения: 23.11.2025).
12. Абульханова К.А., Ануфриев А.Ф., Баскакова Я.А., Болотова Н.П., Вачков И.В., Горбенко И.А. и др. Социокультурные и психолого-педагогические проблемы социализации молодежи: моногр. М.: Московский педагогический государственный университет; 2019. 298 с. <https://doi.org/10.23682/94686>
13. Капаров А.А. Основные этапы трансформации государственной политики Российской Федерации в области духовно-нравственных ценностей: состояние и перспективы. *История. Культурология. Политология*. 2025;(2):71–77. <https://doi.org/10.24412/3034-3364-2025-2-4>
14. Харисова И.Г., Макеева Т.В., Казакова Е.И., Тарханова И.Ю. Выявление ценностно-смысловых ориентиров профессиональной педагогической деятельности с позиции социально-профессиональной общности современного учительства. *Science for Education Today*. 2021;11(5):7–25. <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2105.01>
15. Сагитдинова Т.К. Ценностно-смысловой подход к профессиональному развитию современного педагога. *Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология*. 2023;29(4):114–121. <https://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-4-114-121>
16. Пуденко Т.И., Шестакова О.А., Руднева А.А. Повышение компетентности педагогов в решении актуальных задач воспитания: концептуальный подход и базовая модель профессионального развития. *Психолого-педагогический поиск*. 2025;(1):71–80. <https://doi.org/10.37724/RSU.2025.73.1.007>
17. Воронцова А.В., Вишневецкая О.Н., Скворцова М.А., Корсакова А.А. Развитие воспитательных компетенций педагогов организаций среднего профессионального образования. *Сибирский педагогический журнал*. 2022;(6):29–42. <http://dx.doi.org/10.15293/1813-4718.2206.03>
18. Лихолетов В.В., Абдуллин А.Г. Педагог и наставник – ключевые фигуры формирования образовательно-технологического суверенитета страны. *Интеграция образования*. 2023;27(3):468–489. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.468-489>
19. Мироненко Е.С. Дополнительное профессиональное образование в современной России: проблемы и тенденции развития. *Образование и право*. 2022;(3):164–176. <https://doi.org/10.24412/2076-1503-2022-3-164-176>
20. Перминова Л.М. Системные дефициты дидактического знания в теории и практике непрерывного образования как фактор профессионально-педагогических рисков. *Гуманитарные науки и образование*. 2024;15(3):69–78. URL: https://www.mordgpi.ru/upload/iblock/3b0/Том-15.-_3-_iyul_sentyabr_.pdf (дата обращения: 23.11.2025).
21. Поздеева С.И. Профессиональное развитие педагога как ответ на внешние актуальные вызовы. *Научно-педагогическое обозрение*. 2022;(2):40–47. <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-2-40-47>
22. Кускова М.В. Современные тенденции отбора содержания и форм дополнительного профессионального педагогического образования: дидактические принципы. *Вестник ТОГИРРО*. 2024;(1):13–16. <https://elibrary.ru/qtklra>

23. Махотин Д.А., Ряхимова Е.Г. Технологическое образование школьников как базис для достижения научного и технологического суверенитета России. *Вестник РМАТ*. 2023;(1):86–90. URL: https://rmat.ru/wyswyg/file/2023_dokument/dokument/2023-1.pdf (дата обращения: 22.08.2025).
24. Калина И.И., Чернобай Е.В., Коверова М.И. Вклад российской школы в формирование технологического суверенитета страны. *Образовательная политика*. 2022;(2). <https://doi.org/10.22394/2078-838X-2022-2-42-51>
25. Эпова Н.П., Тринитатская О.Г. Проектирование региональной системы научно-методического сопровождения педагогов в условиях новой образовательной реальности: методологические регулятивы и ведущие подходы. *Мир университетской науки: культура, образование*. 2023;(10):41–52. <http://dx.doi.org/10.18522/2658-6983-2023-10-41-52>
26. Карпеченко А.С., Нечаева О.А. Перспективные направления участия университета в функционировании регионального сегмента единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. *Мир образования – образование в мире*. 2023;(3):70–79. URL: <https://clck.ru/3RkzT4> (дата обращения: 22.08.2025).
27. Вачкова С.Н., Геворкян Е.Н., Салахова В.Б., Федоровская М.Н. Региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций общего образования. *Общество: социология, психология, педагогика*. 2023;(12):99–105. <https://doi.org/10.24158/spp.2023.12.13>
28. Николаева М.В. Научно-методическое сопровождение педагога в региональной системе образования: проблемы и перспективы. *Вестник Шадринского государственного педагогического университета*. 2024;(4):145–150. URL: <https://vestnikshspu.ru/journal/article/view/1228> (дата обращения: 25.09.2025).
29. Яковлева О.В. Национальный культурный код в цифровой образовательной среде: новые задачи профессионального воспитания будущих педагогов. *Педагогика. Вопросы теории и практики*. 2025;10(11):1787–1793. <https://doi.org/10.30853/ped20250213>
30. Байрамбеков М.М., Анкваб М.Ф., Литвинова И.В. Возможности интеграции урочной и внеурочной деятельности в ходе гражданско-патриотического воспитания школьников. *Проблемы современного педагогического образования*. 2024;(83–4):17–21. URL: <https://clck.ru/3RJXsX> (дата обращения: 20.11.2025).
31. Семенкова Т.А., Гамисония М.Р. Интеграция общего и дополнительного образования как инструмент повышения качества обучения предметам естественно-научной и технической направленности. *Ученые записки Российского государственного социального университета*. 2022;21(4):63–72. <https://elibrary.ru/hbxhxm>

REFERENCES

1. Fayzullin F.S. [National Values and Value Orientations]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta*. 2012;17(1–1):685–688. (In Russ.) <https://elibrary.ru/pegutz>
2. Afanasyev A.A. Technological Sovereignty: Nature, Goals and Mechanism of Achievement. *Russian Journal of Innovation Economics*. 2025;15(2):469–488. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18334/vinec.15.2.122986>
3. Gorbunova L.N. [Research-Oriented Professional Development of Teachers as a Resource for Education Development: Theoretical and Practical Issues]: A Monography. Moscow: Federal State Autonomous Educational Institution of Additional Professional Education; 2008. 306 p. (In Russ.)
4. Surtaeva N.N., Kandaurova A.V. Additional Vocational Teacher Education in Conditions of Changes of Social Interaction. *Man and Education*. 2015;(3):21–25. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/veivsr>
5. Ouladhadda A. A Multidisciplinary Framework for Values Education in Morocco: Key Recommendations for Researchers. *Journal of Psychology and Behavior Studies*. 2025;5(1):77–97. <https://doi.org/10.32996/jpbs.2025.5.1.6>
6. Bamberger A., Yemini M. Internationalisation, Teacher Education and Institutional Identities: A Comparative Analysis. *Teachers and Teaching*. 2025;31(4):550–568. <https://doi.org/10.1080/13540602.2022.2062711>
7. Yunusalieva N. Social and Moral Education of Students and Development of Values. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2022;10(1):300–305. Available at: <https://international-journals.co.in/index.php/giirj/article/view/1021/967> (accessed 22.10.2025).
8. Kurbanova R.J., Saidbaeva B.E. The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren. *International Journal of Pedagogics*. 2025;5(3):55–58. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-16>

9. Musayeva Dildora M.M. Theoretical Significance of the Development of Professional Competence of the Educator of a Special Educational Institution on the Basis of National Values. *Confrencea*. 2023;4(4):170–178. Available at: <https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/535> (accessed 22.10.2025).
10. Dharlinda S., Dharnita C. Teacher's Strategy for Implementing Multiculturalism Education Based on Local Cultural Values and Character Building for Early Childhood Education. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. 2021;8(4):271–285. Available at: <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1021/967> (accessed 22.09.2025).
11. Selivanova N.L., Stepanov P.V., Shakurova M.V. [Scientific School of L.I. Novikova: Main Ideas and Development Prospects]. *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika*. 2014;(1):37–45. (In Russ.) Available at: https://ozp.instrao.ru/images/nomera/Pedagogika_01_2014.pdf (accessed 23.11.2025).
12. Abulkhanova K.A., Anufriev A.F., Baskakova Ya.A., Bolotova N.P., Vachkov I.V., Gorbenko I.A., et al. [Sociocultural and Psychological-Pedagogical Problems of Youth Socialization]: A Monography. Moscow: Moscow State Pedagogical University; 2019. 298 p. (In Russ.) <https://doi.org/10.23682/94686>
13. Kaparov A.A. The Main Stages of Transformation of the State Policy of the Russian Federation in the Field of Spiritual and Moral Values: Status and Prospects. *History. Cultural Studies. Political Science*. 2025;(2):71–77. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24412/3034-3364-2025-2-4>
14. Kharisova I.G., Makeeva T.V., Kazakova E.I., Tarkhanova I.Y. Identifying a Value-Based Framework of Teaching from the Point of View of Modern Socio-Professional Teachers' Community. *Science for Education Today*. 2021;11(5):7–25. (In Russ., abstract in Eng.) <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2105.01>
15. Sagitdinova T.K. Value-Sense Approach to the Professional Development of a Modern Teacher. *Vestnik of Samara University. History, Pedagogics, Philology*. 2023;29(4):114–121. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-4-114-121>
16. Pudenko T.I., Shestakova O.A., Rudneva A.A. Improving Teachers' Competence in Addressing Current Educational Issues: A Conceptual Approach and a Basic Model of Professional Development. *Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal*. 2025;(1):71–80. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.37724/RSU.2025.73.1.007>
17. Vorontsova A.V., Vishnevskaya O.N., Skvortsova M.A., Korsakova A.A. Development of Educational Competences of Teachers in Organizations of Secondary Professional Education. *Siberian Pedagogical Journal*. 2022;(6):29–42. (In Russ., abstract in Eng.) <http://dx.doi.org/10.15293/1813-4718.2206.03>
18. Likholetov V.V., Abdullin A.G. Educator and Mentor Are Key Figures in Formation of Educational-Technological National Sovereignty. *Integration of Education*. 2023;27(3):468–489. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15507/1991-9468.112.027.202303.468-489>
19. Mironenko E.S. Additional Professional Education in Modern Russia: Problems and Development Trends. *Education and Law*. 2022;(3):164–176. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24412/2076-1503-2022-3-164-176>
20. Perminova L.M. System Deficiency of Didactic Knowledge in the Theory and Practice of Lifelong Education as a Factor of Professional and Pedagogical Risks. *The Humanities and Education*. 2024;15(3):69–78. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://www.mordgpi.ru/upload/iblock/3b0/Tom-15.-_3-_iyul_sentyabr_.pdf (accessed 23.11.2025).
21. Pozdeeva S.I. Professional Development of a Teacher as a Response to External Current Challenges. *Pedagogical Review*. 2022;(2):40–47. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-2-40-47>
22. Kuskova M.V. Current Trends in the Selection of the Content and Forms of Additional Professional Pedagogical Education: Didactic Principles. *Vestnik TOGIRRO*. 2024;(1):13–16. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/qtklra>
23. Makhotin D.A. [Technological Education of Schoolchildren as a Basis for Achieving Scientific and Technological Sovereignty of Russia]. *Vestnik RMat*. 2023;(1):86–90. (In Russ.) Available at: https://rmat.ru/wyswyg/file/2023_dokymentt/dokymentt/2023-1.pdf (accessed 22.08.2025).
24. Kalina I.I., Chernobai E.V., Koverova M.I. The Contribution of the Russian School to the Formation of the Country's Technological Sovereignty. *Educational Policy*. 2022;(2). (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.22394/2078-838X-2022-2-42-51>
25. Epova N.P., Trinitatskaya O.G. Designing a Regional System of Scientific and Methodological Support for Teachers in the Conditions of the New Educational Reality: Methodological Regulations and Leading Approaches. *The World of Academia: Culture, Education*. 2023;(10):41–52. (In Russ., abstract in Eng.) <http://dx.doi.org/10.18522/2658-6983-2023-10-41-52>

26. Karpechenko A.S., Nechaeva O.A. Promising Directions of the University's Participation in the Functioning of the Regional Segment of the Unified Federal System of Scientific and Methodological Support of Teaching Staff and Management Personnel. *World of Education – Education Around the World*. 2023;(3):70–79. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://elck.ru/3RkzT4> (accessed 22.08.2025).
27. Vachkova S.N., Gevorkyan E.N., Salakhova V.B., Fedorovskaya M.N. Regional System of Scientific and Methodological Support of Pedagogical and Managerial Personnel of Educational Institutions of General Education. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogics*. 2023;(12):99–105. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.24158/spp.2023.12.13>
28. Nikolaeva M.V. Scientific and Methodological Support of Teachers in the Regional Educational System: Problems and Prospects. *Journal of Shadrinsk State Pedagogical University*. 2024;(4):145–150. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://vestnikshspu.ru/journal/article/view/1228> (accessed 22.09.2025).
29. Yakovleva O.V. The National Cultural Code in the Digital Educational Environment: New Tasks for the Professional Development of Future Teachers. *Pedagogy. Theory and Practice*. 2025;10(11):1787–1793. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.30853/ped20250213>
30. Bayrambekov M.M., Ankvab M.F., Litvinova I.V. [Possibilities of Integrating Classroom and Extracurricular Activities in the Course of Civic-Patriotic Education of Schoolchildren]. *Problems of Modern Pedagogical Education*. 2024;(83–4):17–21. (In Russ.) Available at: <https://elck.ru/3RJXsX> (accessed 20.11.2025).
31. Semenkova T.A., Gamisonia M.R. Integration of General and Additional Education as a Tool to Improve the Quality of Teaching Subjects of Natural Science and Technology Orientation. *Scientific Notes of Russian State Social University*. 2022;21(4):63–72. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/hbxhxm>

Об авторе:

Костенко Максим Александрович, кандидат социологических наук, доцент Института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева (101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16), **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0001-9682-9387>, **SPIN-код:** **3864-3395**, kostenko@instrao.ru

Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у автора по обоснованному запросу.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 23.10.2025; одобрена после рецензирования 09.12.2025; принята к публикации 16.12.2025.

About the author:

Maksim A. Kostenko, Cand.Sci. (Sociol.), Associate Professor, Institute of Content and Methods of Education (16 Zhukovskogo St., Moscow 101000, Russian Federation), **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0001-9682-9387>, **SPIN-code:** **3864-3395**, kostenko@instrao.ru

Availability of data and materials. The datasets used and/or analysed during the current study are available from the author on reasonable request.

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 23.10.2025; revised 09.12.2025; accepted 16.12.2025.